

KONUSLI MAYDALAGICHLARNING ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI YAXSHILASH YO‘LLARI

assis. Yunusov J.F., talaba Xayrullayev D.R.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448779

Annotatsiya. Ushbu maqolada konusli maydalagichlarning ishonchliligini oshirish va ularning ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash yo‘llari tahlil qilinadi. Konusli maydalagichlarning ishlash prinsipi, ularning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, maydalash jarayoniga ta’sir qiluvchi omillar ko‘rib chiqiladi.

Аннотация. В данной статье анализируются способы повышения надежности и улучшения производственной эффективности конусных дробилок. Рассматриваются принцип работы конусных дробилок, их преимущества и недостатки, а также факторы, влияющие на процесс дробления.

Annotation. This article analyzes ways to improve the reliability and production efficiency of cone crushers. The working principle of cone crushers, their advantages and disadvantages, as well as factors affecting the crushing process, are examined.

Kalit so'zlar: konusli maydalagich, jag'li maydalagich, maydalash jarayoni, ishlab chiqarish samaradorligi

Ключевые слова: конусная дробилка, щековая дробилка, процесс дробления, производственная эффективность.

Keywords: cone crusher, jaw crusher, crushing process, production efficiency.

Konusli maydalagichlar tog‘-kon sanoati va qurilish materiallari ishlab chiqarishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu texnologik uskunalar yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan tabiiy materiallarni maydalash uchun ishlatiladi. Biroq, ularning uzoq muddat samarali ishlashini ta’minlash katta muammo bo‘lib qolmoqda. Past harorat sharoitlarida ish unumdorligining pasayishi va asosiy ish organlarining tez eskirishi ishlab chiqarish jarayonlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu maqolada konusli maydalagichlarning ishonchliligini oshirish va ularning ekspluatatsiya samaradorligini yaxshilash yo‘llari tahlil qilinadi.

Konusli maydalagichlar jag'li maydalagichlarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

- Yuqori unumdorlikka ega;
- Materialni maydalash uchun ancha kam energiya sarflaydi;
- Ish jarayoni barqaror bo'lgani sababli, qo'shimcha tebranishni muvozanatlashtiruvchi maxovik yoki boshqa maxsus moslamalarni o'rnatish shart emas, bu esa poydevor qurilishini soddalashtiradi;
- Materialni tushirish qulayroq amalga oshiriladi.

Shu bilan birga, konusli maydalagichlar quyidagi kamchiliklarga ham ega:

- Konstruksiyaning murakkabligi;
- Chiqish teshigi kengligini sozlashning qiyinligi;
- Ishchi bo'shliqning tezda tiqilib qolishi sababli, yopishqoq materiallarni maydalash imkoniyati yo'qligi;
- Maydalanishi kerak bo'lgan material bo'laklarini ichkariga tortish sharoitlari yetarlicha qulay emas;
- Texnik xizmat ko'rsatishning murakkabligi.

Shu sababli, konusli maydalagichlar asosan yuqori unumdorlik talab qilingan holatlarda ishlatiladi. Bitta shunday mashina bir nechta jag'li maydalagichni bimalol almashtira oladi.

Konusli maydalagichlarning qo'llanilishi va klassifikatsiyasi

Konusli maydalagichlar rudali va nometall sanoatida keng qo'llaniladi. Asosan, shag'al ishlab chiqarish, sement tegirmonlari uchun xom ashyo tayyorlash, sun'iy qum ishlab chiqarish va kimyoviy xom ashyolarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Ular maydalash jarayonining turli bosqichlariga qarab quyidagi turlarga ajratiladi:

- ✓ Katta maydalash (KKД) – yirik jinslarni maydalash uchun.
- ✓ O'rta maydalash (KCД) – o'rta fraksiyadagi materiallar uchun.
- ✓ Mayda maydalash (KMД) – yakuniy mahsulotni tayyorlash uchun.

Ushbu maydalagichlar o'zaro maydalash kamerasing tuzilishi va ish jarayonidagi xususiyatlari bilan farqlanadi.

Maydalash jarayoni

Konusli maydalagichlarda maydalash jarayoni konuslarning ish kamerasida amalga oshiriladi. Ishchi maydoni tashqi statsionar konus va ichki harakatlanuvchi konus orasida hosil bo‘ladi. Maydalash siqish, bukish va ishqalash kuchlari natijasida amalga oshiriladi. Maydalash jarayonining samarali bo‘lishi uchun maydalanuvchi materialning konusning parallel zonasida harakati maydalash konusining to‘liq bir aylanishiga mos kelishi lozim. Agar bu shart bajarilsa, har bir bo‘lak material kamida bir marta ushbu zonada siqiladi.

Maydalash jarayoni uzluksiz davom etib, maydalash zonasi konuslar bo‘ylab doimiy ravishda harakatlanadi (1-rasm). Bu esa mexanizm va maydalagich dvigatelining yuklanishini yanada bir tekis taqsimlash imkonini beradi. Maydalagichga yuklanadigan eng yirik bo‘laklarning o‘lchami uning yuklash teshigining kengligi bilan aniqlanadi.

1-rasm. Konusli maydalagichda rudani maydalash jarayoni

Unumdorlikni oshirish yo‘llari. Konusli maydalagichlarning nisbatan past maydalash darajasi ularning eksentrik harakatlanuvchi konusi bilan bog‘liq. Bu element aylanish markazidan ma‘lum darajada siljigan bo‘lib, maydalash zonasidagi material qatlamining deformatsiya miqdorini cheklaydi. Masalan, 2200 mm diametrli konus uchun tushirish zonasidagi material qatlami qalinligi kamida 10 mm bo‘lishi kerak. Bu esa maydalash samaradorligini cheklaydi.

Unumdorlikni oshirish uchun quyidagi usullar taklif etiladi:

Gidravlik tushirish tizimi – maydalagich sozlanishini soddalashtirish va ortiqcha yuklanishdan himoyalaniş uchun gidravlika tizimidan foydalanish.

Konus qoplamalarining xizmat muddatini uzaytirish – harakatlanuvchi va statsionar konuslarning bron qoplamalarining eskirish darajasini kamaytirish.

Maydalash jarayonining to‘xtab qolishining oldini olish – maydalash kamerasiga maydalashga yaroqsiz jismlar tushganda ishlab chiqarish jarayonining to‘xtab qolishini bartaraf etish.

Maydalashga yaroqsiz jismlar va ularni bartaraf etish usullari

Maydalash jarayonida maydalashga yaroqsiz jismlar maydalagichning ishlashiga salbiy ta’sir qiladi. Gidravlik tizimlar bu muammoni hal qilish uchun keng qo‘llaniladi. Tizim quyidagi tamoyil bo‘yicha ishlaydi:

Maydalashga yaroqsiz material tushganda – harakatlanuvchi konus bronni siqib, tayanch halqasini o‘z joyidan siljitadi.

Halqaning siljishi – maydalagich elementlari belgilangan burchak ostida harakatlanadi.

Orqaga qaytish – gidravlik silindr orqali halqa belgilangan vaqt davomida joyida ushlab turiladi, shunda maydalashga yaroqsiz material siqilish zonasidan chiqib ketadi.

Gidravlik tizimdan foydalanish orqali maydalash samaradorligini oshirish va maydalash kamerasi to‘lib qolishini oldini olish mumkin.

Xulosa. Konusli maydalagichlarning ishonchliligini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Metall tarkibini yaxshilash: konusli maydalagichlarning konuslari tashqi qoplamalari materiallarini yuqori marganesli po‘latdan ishlab chiqarish va ularni nikel bilan legirlash muhim ahamiyatga ega.

Bron profillarini takomillashtirish: ishlab chiqarish jarayonlarida maydalagichlarning bron qoplamalarining geometriyasini optimal shaklda loyihalash orqali ularning ekspluatatsiya davomiyligini uzaytirish mumkin.

Ekspluatatsiya sharoitlarini optimallashtirish: ish sharoitlariga mos ravishda texnologik parametrlarni moslashtirish orqali maydalagichlarning samaradorligi oshiriladi.

Tadqiqot natijalari sanoat ishlab chiqarishida konusli maydalagichlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Amaliyotga joriy etish natijasida ishlab chiqarish jarayonlari yanada samarali bo'lishi kutilmoqda.

Adabiyotlar

1. Evertsson C. M. Cone crusher performance. – Chalmers Tekniska Hogskola (Sweden), 2000.

2. Isroiljon o'g'li U. A., Rustamjan o'g'li B. A. Tosh maydalagich (drobilka) ish jarayoni hamda uning kamchiliklarini bartaraf etish //«BEST PUBLICATION» Ilm-ma'rifat markazi. – 2023. – S. 52.

3. Сапожников А. И., Голованов А. В. Конусная дробилка-мельница-перспективное направление совершенствования технологии дезинтеграции //Обогащение руд. – 2012. – №. 6. – С. 37-39.